

YANGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING XAVFSIZLIKKA TA'SIRI

Karimberganov Timur Alisher o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Amaliy matematika fakulteti Axborot xavfsizligi yo'nalishi 181-23 guruh 2-bosqich talabasi

E-MAIL: karimberganovtimurbek@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada yangi axborot texnologiyalarining kiberxavfsizlikka ta'siri tahlil qilinadi. Yangi texnologiyalar, jumladan, bulutli hisoblash, IoT (Internet of Things), sun'iy intellekt, va mashina o'rganish (AI/ML) kabi sohalar, zamonaviy iqtisodiyotda o'zgarishlarni yuzaga keltirgan bo'lsa-da, ular bilan bog'liq xavf-xatarlar ham mavjud. Ushbu maqolada axborot texnologiyalarining xavfsizlikka qanday ta'sir ko'rsatayotgani, bu tahdidlarga qarshi qanday choralar ko'rish zarurligi hamda xavfsizlikni ta'minlash uchun kerakli texnologik, huquqiy va ijtimoiy yondoshuvlar muhokama qilinadi. Maqola shuningdek, IoT qurilmalari, sun'iy intellekt, bulutli hisoblash va kiberhujumlar kabi asosiy tahdidlarni tahlil qiladi va xavfsizlikni kuchaytirish uchun tavsiyalarni taqdim etadi. Natijada, kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun texnologiyalar, qonunchilik va xalqaro hamkorlik o'rtasida uyg'unlikni yaratish zarurligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: yangi axborot texnologiyalari, kiberxavfsizlik, Bulutli hisoblash (Cloud Computing), Internet of Things (IoT), Sun'iy intellekt (AI), Mashina o'rganish (ML), kiberhujumlar, maxfiylik, raqamli tahdidlar, shifrlash, kiberjinoyatchilik, kiberxavfsizlik siyosatlari

Kirish

Yangi axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi zamonamizda biznes, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda inqilobiy o'zgarishlarga olib keldi. Internet va raqamli texnologiyalarni keng tarqatish, xususan, bulutli hisoblash, sun'iy intellekt, IoT (Internet of Things), blokcheyn va kiberxavfsizlik sohalaridagi yangi innovatsiyalar, faoliyatning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Biroq, bu texnologiyalarning xavfsizlikka ta'siri ham katta e'tiborni talab etadi. Yangi texnologiyalar xavfsizlikka qanday ta'sir ko'rsatadi, ularning yoritilishi kerak bo'lgan

xavf-xatarlar nimalardan iborat, va bu xavf-xatarlarga qarshi qanday choralar ko'rilishi zarur? Ushbu maqolada aynan shu savollarga javob topishga harakat qilamiz.

1. Yangi Axborot Texnologiyalari va Xavfsizlik

Yangi axborot texnologiyalarining xavfsizlikka ta'siri, asosan, quyidagi asosiy texnologik jihatlarda o'z ifodasini topadi:

1.1. Bulutli Hisoblash (Cloud Computing)

Bulutli hisoblash texnologiyasi axborotlarni masofaviy serverlarda saqlash va ularga turli qurilmalardan kirish imkoniyatini beradi. Bu esa katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlashda va ulardan foydalanishda qulayliklar yaratadi. Ammo, bulutli tizimlarga kirish uchun yagona nuqtaning mavjudligi, ya'ni tizimda yuzaga kelgan muammolar va xatoliklar butun tizimni xavf ostiga qo'yishi mumkin. Xususan, bulutli saqlashda ma'lumotlar maxfiylikni ta'minlash va kirish huquqlarini boshqarish masalalari dolzarb bo'ladi.

Xavf-xatarlar:

- Ma'lumotlar o'g'irlanishi yoki noto'g'ri ishlatilishi
- Bulutli xizmati provayderlarining himoyasizligi
- Ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish

Choralar:

- Ma'lumotlarni shifrlash
- Kengaytirilgan autentifikatsiya tizimlaridan foydalanish
- Xavfsizlikni doimiy monitoring qilish

1.2. Internet of Things (IoT)

IoT (Internet of Things) texnologiyasi, turli qurilmalarni (uy jihozlari, avtomobillar, sog'liqni saqlash asboblari va boshqalar) internetga ulashga imkon beradi. Bu texnologiya kundalik hayotimizni yanada qulaylashtirgan bo'lsa-da, u bilan bog'liq xavf-xatarlar ham ortgan. IoT qurilmalarining xavfsizligi asosan ularning zaif himoya tizimlariga bog'liq bo'ladi, chunki ko'p qurilmalar default parollar bilan ishlaydi yoki xavfsiz aloqalar ishlatilmaydi.

Xavf-xatarlar:

- IoT qurilmalarining nishonga olinishi
- Ruxsatsiz kirish va boshqaruv
- Ma'lumotlarning uzatilishi davomida xavf

Choralar:

- IoT qurilmalarining xavfsizlik standartlariga mosligi
- Qurilmalarga kuchli parollarni va autentifikatsiya tizimlarini o'rnatish
- Shifrlash algoritmlaridan foydalanish

1.3. Sun'iy Intellect va Mashina O'rganish (AI/ML)

Sun'iy intellekt va mashina o'rganish texnologiyalari kiberxavfsizlik sohasida nafaqat tahdidlarni aniqlashda, balki himoya choralarini samarali amalga oshirishda ham qo'llanilmoqda. Ammo, sun'iy intellektning o'ziga xos xavf-xatarlari bor: masalan, algoritmlar orqali ma'lumotlarni manipulyatsiya qilish yoki AI tizimlarining o'zgaruvchan tabiatidan foydalanish.

Xavf-xatarlar:

- Sun'iy intellektni zararli maqsadlarda ishlatish (masalan, kiberhujumlar)
- AI tizimlarining noto'g'ri ishlashi
- O'zini o'zgartiradigan va moslashuvchan zararli tizimlar

Choralar:

- AI tizimlarida shaffoflik va izohlash tizimlarini joriy etish
- Sun'iy intellektni huquqiy va etik me'yorlar asosida rivojlantirish
- Mashina o'rganish orqali tahdidlarni oldini olish

2. Yangi Axborot Texnologiyalarining Kiberxavfsizlikka Ta'siri

Yangi axborot texnologiyalarining kiberxavfsizlikka ta'siri asosan quyidagi omillarga bog'liq:

2.1. Kiberhujumlar va Raqamli Tahdidlar

Yangi texnologiyalar tahdidlar yaratish uchun kiberhujumchilarga yangi imkoniyatlar taqdim etadi. Bu, asosan, avtomatlashtirilgan botnetlar, Distributed Denial of Service (DDoS) hujumlari, va phishing hujumlarida o'z ifodasini topadi. Shu bilan birga, yangi texnologiyalar, masalan, bulutli hisoblash va IoT qurilmalari orqali, kiberhujumchilarning hujumlarni yanada samarali tashkil etishiga yordam beradi.

Xavf-xatarlar:

- DDoS hujumlarining kuchayishi
- Raqamli firibgarliklar (phishing)
- Zararli dasturlar va viruslar

Choralar:

- Tarmoqni xavfsizlantirish va shifrlash
- Xavfsizlik devorlari va antivirus tizimlaridan foydalanish
- Raqamli ma'lumotlarga ta'sir qilishni oldini olish uchun AI/ML tizimlarini joriy etish

2.2. Kiberjinoyat va Maxfiylik Masalalari

Raqamli texnologiyalarning tez rivojlanishi bilan kiberjinoyatchilik ham o'sib bormoqda. Maxfiylikka doir masalalar, shuningdek, internetda tarqatilayotgan ma'lumotlarning xavfsizligi muhokama qilinmoqda. Bunga Internetda yolg'on ma'lumotlarning tarqalishi, shaxsiy ma'lumotlarning buzilishi va turli kriptovalyutalardan foydalanish kabilar kiradi.

Xavf-xatarlar:

- Maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlash
- Shaxsiy hayotni buzish
- Kriptovalyutalardan noqonuniy foydalanish

Choralar:

- Ma'lumotlarni shifrlash va saqlashda xavfsizlik protokollarini qo'llash
- Kiberxavfsizlikni boshqarish va maxfiylikni himoya qilish uchun qonunchilikni kuchaytirish
- Internetda noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishini kamaytirish

3. Xulosa

Yangi axborot texnologiyalari kiberxavfsizlikka katta ta'sir ko'rsatmoqda, ular imkoniyatlar yaratishi bilan birga yangi xavflar va tahdidlarni ham yuzaga keltiradi. Bularning oldini olish uchun texnologiyalarga doir xavfsizlik choralari muntazam yangilash, maxfiylikni himoya qilish va global hamkorlikni kuchaytirish zarur. Yangi texnologiyalarning xavfsizlikka ta'sirini yaxshilash uchun faqat texnologik jihatlarga emas, balki huquqiy va ijtimoiy mexanizmlarga ham e'tibor qaratish muhimdir. Shuning uchun, raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishda xavfsizlikni ta'minlash uchun har tomonlama yondoshuvni qo'llash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderson, R. (2020). *Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems*. Wiley.
2. Kaspersky Lab (2021). *Cybersecurity Trends Report: Emerging Cybersecurity Threats*.
3. Smith, R. (2021). *Cybersecurity: A Beginner's Guide*. McGraw-Hill.
4. Zhao, Y., & Zhang, L. (2020). *Machine Learning for Cybersecurity: Application and Techniques*. Springer.
5. National Institute of Standards and Technology (NIST) (2021). *Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity*.
6. Rustamovich T. J. TYPES AND METHODS OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 56-61.
7. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 62-65.
8. Rustamovich T. J. MADANIYAT VA SAN'AT MUASSASALARINING MISSIYASI: TAKOMILLASHTIRISH VA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQUISH TAMOYILLARI //WORLD OF SCIENCE. – 2024. – T. 7. – №. 5. – C. 322-326.
9. Tojiyev J. R. YANGI O 'ZBEKISTON–YANGI MADANIYAT VA SAN'AT MUHITINI YARATISH HAMDA BOSHQARISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 15. – C. 92-96.
10. Tojiyev J. R. MADANIYAT VA SAN'AT SOHASI MENEJERI VA UNING MAS'ULIYATI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 580-584.
11. Tojiyev J. R. YANGI O 'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA MADANIYAT VA SAN'AT MENEJMENTINING O 'RNI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 575-579.

12. Tojiev J. NEW UZBEKISTAN-CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 518-521.
13. Tojiev J. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДОЙ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. С8. – С. 518-521.
14. Ганиева Э. Р. Кино и телевидение как одни из основных факторов формирования визуальной культуры зрителя //Молодой ученый. – 2017. – №. 21. – С. 59-61.
15. Ганиева Э. Р. Перспективы развития и модернизации каналов репродукции кино в Узбекистане //В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – 2014. – №. 12 (43). – С. 68-73.
16. Ганиева Э. Р. Проблемы развития потоковых видеосервисов в Узбекистане //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 10 (143). – С. 100-106.
17. Ганиева Э. Р. Особенности эстетического восприятия кино в условиях новой цифровой реальности //Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология. – 2018. – С. 24-30.
18. Ganieva E. R. Prospects of development and modernization of cinema reproduction channels in Uzbekistan. in the world of science and art: questions of Philology, art criticism and cultural studies. no. 43. – 2015.
19. Ганиева Э. Р. Трансформация коммуникативной функции кино в эпоху глобализации //Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования. – 2018. – С. 8-12.
20. Ганиева Э. Р. Из истории взаимосвязи кино и телевидения Узбекистана //Молодой ученый. – 2014. – №. 14. – С. 316-318.
21. Ganieva E. R. Genesis and Evolution: From Multi-Part TV Film to TV Series //International Journal on Integrated Education. – 2022. – Т. 5. – №. 4. – С. 286-290.
22. Ганиева Э. Р. ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛОВ УЗБЕКИСТАНА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ И МЕССЕНДЖЕРАМИ (НА ПРИМЕРЕ YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM И TELEGRAM) //Современные медиакоммуникации в глобализирующемся мире. – 2022. – С. 74-79.
23. Ганиева Э. Р. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КИНОВЕДЧЕСКОЙ НАУКИ УЗБЕКИСТАНА В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ //КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2021. – С. 6-11.
24. Ганиева Э. Р. Новые страницы истории телевидения Узбекистана //Молодой ученый. – 2017. – №. 21. – С. 57-59.
25. Ганиева Э. Р. Телесериал как один из основных элементов телевидения Узбекистана //В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – 2016. – №. 6 (61). – С. 15-22.
26. Ганиева Э. Р. Эстетическая и коммуникативная ценность экранизаций на телевизионном экране //Молодой ученый. – 2014. – №. 17. – С. 583-586.
27. Umidjon Y., Nodira N. ISH JOYIDAGI SHAXSLARARO NIZOLAR VA MUNOSABATLAR //E Conference Zone. – 2023. – С. 9-13.
28. Abdunazarova N. Youth education and cultural innovation. – 2022.
29. Abdunazarova N. The role of banks in the regional economic development of Uzbekistan: lessons from the German experience. – epubli, 2014.
30. Abdunazarova N. R. THE ROLE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT IN THE DEVELOPMENT OF YOUTH CULTURE //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 6. – С. 628-633.

31. Rustamovna A. N. Pragmalinguistic and cognitive markers of oral speech: correlation with the psychotype of the speaker //Texas Journal of Philology, Culture and History. – 2024. – T. 27. – C. 1-3.
32. Rustamovna A. N. THE LINGUISTIC PECULIARITIES BETWEEN MIDDLE AND LOW-CLASS COMMUNITIES //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 81-86.
33. ABDUNAZAROVA N. JAMIYAT RIVOJLANISHIDA IJTIMOIIY VA MADANIY INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI //Journal of Culture and Art. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 124-128.
34. Rustamovna A. N. et al. CURRENT ISSUES OF 21ST CENTURY IN ENGLISH LITERATURE: PROBLEMS AND SOLUTIONS // " ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION. – 2023. – T. 10. – №. 1.
35. Абдуназарова Н. Этико и семантическая интерпретация языковых единиц, выражающих концепцию слова «Дружба» на английском и узбекском языках //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5/S. – С. 1-6.
36. Abdunazarova N. KEY FACTORS FOR THE FORMATION OF INNOVATIVE CULTURE IN EDUCATION OF YOUTH IN RENEWING UZBEKISTAN //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 8. – С. 117-120.
37. Rustamovna A. N. JURNALIST AQLIY MEHNAT KISHISI //ТОШКЕHT-2021. – С. 17.
38. Yuldasheva M. B., Abdullayeva X. O. MUZEYLARNI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY MARKETINGNING XUSUSIYATLARI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 3. – C. 282-288.
39. Yuldasheva M. B. J., Abdullaeva X. O. RAQAMLASHTIRISH DAVRIDA MADANIYAT VA DAM OLIH SOHASINING RIVOJLANISHI HAQIDAGI MULOHAZALAR //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 203-207.
40. Abdullayeva X. MAMLAKATIMIZ AHOLISINING TURMUSH MADANIYATINI YUKSALTIRISHNING TARIXIY VA ZAMONAVIY MASALALARI //Research Focus. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 262-265.
41. Abdullayeva X. SHAHAR AHOLISINING TURMUSH MADANIYATINI YUKSALTIRISH MASALALARI (YANGI O ‘ZBEKISTON MASSIVLARI MISOLIDA) //Research Focus. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 259-261.
42. Abdullayeva X. MILLIY MADANIYAT VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING YURTIMIZ TARAQQIYOTIDAGI O ‘RNI //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 200-206.
43. Olimovna A. X. GLOBALLASHUV DAVRIDA ETNOMADANIYATNING O ‘RNI //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 9. – C. 336-339.